

MIKROBIOLOGIK INFEKTSIYALAR: BAKTERIYALAR, VIRUSLAR, ZAMBURUG'LAR VA BOSHQA MIKROORGANIZMLAR KELITIRIB CHIQRADIGAN INFEKTSIYALARNI O'RGANISH

Azzamov Ulug`bek

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti mikrobiologiya,
virusologiya va immunologiya kafedrası assitenti

Ochilov Oybek Zayniddin o`g`li

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
2-son Davolash 2-kurs talabasi

Bakteriyalar, viruslar, zamburug'lar va parazitlar kabi mikroorganizmlar keltirib chiqaradigan infeksiyalar salomatlik uchun jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ushbu infeksiyalar birgalikda mikrobiologik infeksiyalar deb ataladi. Mikrobiologik infeksiyalarni o'rganish tadqiqotning muhim yo'nalishi hisoblanadi, chunki u yaxshiroq oldini olish va davolash strategiyalarini ishlab chiqishga yordam beradi. Ushbu maqolada biz mikrobiologik infeksiyalarning har xil turlarini, ularning sabablarini va ularni qanday davolash mumkinligini muhokama qilamiz.

Bakterial infeksiyalar

Bakteriyalar bir hujayrali organizmlar bo'lib, odamlarda keng ko'lamli infeksiyalarni keltirib chiqarishi mumkin. Ba'zi keng tarqalgan bakterial infeksiyalar orasida tomoq streptokoklari, siydik yo'llari infeksiyalari va bakterial pnevmoniya mavjud. Bakterial infeksiyalarni antibiotiklar bilan davolash mumkin, ular infeksiyani keltirib chiqaradigan bakteriyalarning o'ziga xos turiga qaratilgan. Biroq, antibiotiklarni haddan tashqari ishlatish va noto'g'ri ishlatish antibiotiklarga chidamli bakteriyalarning rivojlanishiga olib kelishi mumkin, bu esa davolash qiyin bo'lishi mumkin.

Virusli infeksiyalar

Viruslar hujayradan tashqarida ko'paya olmaydigan kichik yuqumli agentlardir. Ba'zi keng tarqalgan virusli infeksiyalar gripp, umumiy sovuq va OIV / OITSni o'z

ichiga oladi. Virusli infeksiyalarni davolash qiyin bo'lishi mumkin, chunki ular antibiotiklarga javob bermaydi. Ba'zi virusli infeksiyalar uchun antiviral dorilar mavjud, ammo ular barcha turdagi viruslar uchun samarali emas.

Qo'ziqorin infeksiyalari

Zamburug'lar odamlarda keng ko'lamli infeksiyalarni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan organizmlar guruhidir. Ba'zi keng tarqalgan qo'ziqorin infeksiyalari orasida oyoq, ringworm va xamirturush infeksiyalari mavjud. Qo'ziqorin infeksiyalarini antifungal dorilar bilan davolash mumkin, ammo qo'ziqorin infeksiyalarining ayrim turlarini, ayniqsa immuniteti zaif odamlarda davolash qiyin bo'lishi mumkin.

Parazitar infeksiyalar

Parazitlar - bu mezbon organizmda yoki uning ichida yashaydigan va yashash uchun xostga tayanadigan organizmlar. Ba'zi keng tarqalgan parazitar infeksiyalarga bezgak, giardiaz va toksoplazmoz kiradi. Parazitar infeksiyalarni antiparazitar dorilar bilan davolash mumkin, ammo parazitlarning ayrim turlarini, ayniqsa immuniteti zaif odamlarda yo'q qilish qiyin bo'lishi mumkin.

Mikrobiologik infeksiyalarning sabablari

Mikrobiologik infeksiyalar turli omillar tufayli yuzaga kelishi mumkin. Eng keng tarqalgan sabablarga quyidagilar kiradi:

1 Yuqtirilgan shaxslar bilan bevosita aloqa

Ko'pgina mikrobiologik infeksiyalar kasal odamlar bilan bevosita aloqa qilish orqali tarqaladi. Bu infeksiyalangan odamning terisiga teginish yoki tana suyuqliklarini almashtirish kabi jismoniy aloqa orqali sodir bo'lishi mumkin. Ba'zi infeksiyalar havo orqali ham yuqishi mumkin, masalan, kasal odam yo'talganda yoki aksirganda.

2 Kontaminatsiyalangan oziq-ovqat va suv

Ba'zi mikrobiologik infeksiyalar ifloslangan oziq-ovqat va suv orqali tarqaladi. Bu oziq-ovqat yoki suv bakteriyalar, viruslar yoki parazitlar bilan ifloslanganida sodir

bo'lishi mumkin. Oziq-ovqat mahsulotlarini noto'g'ri ishlatish va tayyorlash ham ushbu infeksiyalarning tarqalishiga yordam beradi.

3 hasharot chaqishi

Ba'zi mikrobiologik infeksiyalar hasharotlar chaqishi orqali tarqaladi. Bu kasallangan hasharotlar, masalan, chivin yoki Shomil odamni tishlab, infeksiyani yuqtirganda paydo bo'lishi mumkin.

4 Atrof-muhit omillari

Ba'zi mikrobiologik infeksiyalar atrof-muhit omillaridan kelib chiqishi mumkin. Masalan, Legioner kasalligi suv tizimlarida, masalan, konditsioner va issiq vannalarda o'sadigan bakteriyalar tufayli yuzaga keladi.

Mikrobiologik infeksiyalarning oldini olish

Mikrobiologik infeksiyalar haqida gap ketganda, profilaktika muhim ahamiyatga ega.

INFEKTSION xavfini kamaytirishga yordam beradigan ba'zi strategiyalar:

1 Yaxshi gigiena amaliyoti

Qo'llarni muntazam yuvish va kasal odamlar bilan yaqin aloqa qilmaslik kabi yaxshi gigiena qoidalari infeksiya xavfini kamaytirishga yordam beradi.

2 Oziq-ovqat bilan to'g'ri ishlash va tayyorlash

Oziq-ovqat bilan to'g'ri ishlash va tayyorlash oziq-ovqat orqali yuqadigan infeksiyalar xavfini kamaytirishga yordam beradi. Bu oziq-ovqat bilan ishlashdan oldin qo'l yuvish, ovqatni tegishli haroratda pishirish va ovqatni to'g'ri saqlashni o'z ichiga oladi.

3 Emlashlar

Emlashlar infeksiyalarning oldini olishning muhim vositasidir. Vaktsinalar gripp, qizamiq va pnevmoniya kabi ko'plab bakterial va virusli infeksiyalardan himoya qilishga yordam beradi.

4 Hasharotlarga qarshi kurash

Hasharotlarga qarshi kurash choralari, masalan, hasharotlarga qarshi vositalardan foydalanish va himoya kiyimlarini kiyish, hasharotlar tomonidan tarqaladigan infeksiyalar xavfini kamaytirishga yordam beradi.

5 Atrof-muhit nazorati

Atrof-muhitni nazorat qilish choralari, masalan, suv tizimlarini tozalash va saqlash Legioner kasalligi kabi bakterial infeksiyalarning tarqalishini oldini olishga yordam beradi.

Mikrobiologik infeksiyalarni davolash

Mikrobiologik infeksiyalarni davolash infeksiyaning turiga va uning og'irligiga bog'liq. Mikrobiologik infeksiyalarni davolashning ba'zi umumiy usullari:

1 Antibiotiklar

Antibiotiklar odatda bakterial infeksiyalarni davolash uchun ishlatiladi. Ushbu dorilar bakteriyalarni o'ldirish yoki ko'paytirishni to'xtatish orqali ishlaydi. Antibiotiklarni shifokor tomonidan ko'rsatilgandek qabul qilish va davolanishning to'liq kursini yakunlash juda muhim, hatto dori-darmonlarni qabul qilish tugagunga qadar semptomlar yaxshilangan bo'lsa ham.

2 Virusga qarshi dorilar

Antiviral dorilar ba'zi virusli infeksiyalarni davolash uchun ishlatilishi mumkin. Ushbu dorilar virusning ko'payishini blokirovka qilish orqali ishlaydi, bu infeksiyaning zo'ravonligi va davomiyligini kamaytirishga yordam beradi.

3 Antifungal dorilar

Qo'ziqorin infeksiyalarini davolash uchun antifungal dorilar ishlatilishi mumkin. Ushbu dorilar qo'ziqorin hujayralariga qaratilgan va ularning o'sishi va ko'payishini oldini olish orqali ishlaydi.

4 Parazitlarga qarshi dorilar

Antiparazitar dorilar parazitlar infeksiyalarini davolash uchun ishlatilishi mumkin. Ushbu dorilar parazitni o'ldirish yoki o'sishini to'xtatish orqali ishlaydi.

Ba'zi hollarda mikrobiologik infeksiyaning alomatlarini boshqarishga yordam berish uchun qo'llab-quvvatlovchi yordam ham zarur bo'lishi mumkin. Bu og'riq va isitmani bartaraf etish uchun dam olish, suyuqlik va retseptsiz dori-darmonlarni o'z ichiga olishi mumkin.

Mikrobiologik infeksiyalarni o'rganishdagi qiyinchiliklar

Mikrobiologik infeksiyalarni o'rganish tadqiqotning muhim yo'nalishi bo'lib, u bir qator qiyinchiliklarni ham keltirib chiqaradi. Eng katta qiyinchiliklardan biri antibiotiklarga chidamli bakteriyalarning paydo bo'lishidir. Antibiotiklarni haddan tashqari ishlatish va noto'g'ri ishlatish ko'plab antibiotiklarga chidamli bakteriyalarning rivojlanishiga olib keldi, bu esa infeksiyalarni davolashni qiyinlashtiradi.

Yana bir qiyinchilik - yangi va paydo bo'lgan infeksiyalarni aniqlash. Global sayohat va savdoning ko'payishi bilan yuqumli kasalliklar chegaralar orqali tez va oson tarqalishi mumkin. Tadqiqotchilar samarali oldini olish va davolash strategiyalarini ishlab chiqish uchun yangi infeksiyalarni aniqlash va o'rganishda hushyor bo'lishlari kerak.

Mikrobiologik infeksiyalarni davolashning yangi usullarini ishlab chiqish ham qiyin. Ko'pgina yuqumli kasalliklarda samarali davolash usullari mavjud emas, bu esa sezilarli darajada kasallanish va o'limga olib kelishi mumkin. Yangi davolash usullari bo'yicha tadqiqotlarni moliyalashtirish ko'pincha cheklangan, bu esa ushbu sohadagi taraqqiyotga to'sqinlik qilishi mumkin.

Xulosa

Mikrobiologik infeksiyalar turli xil mikroorganizmlar, jumladan, bakteriyalar, viruslar, zamburug'lar va parazitlar tomonidan qo'zg'atiladi. Ushbu infeksiyalar

salomatlik uchun jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin va davolash qiyin bo'lishi mumkin. Yaxshi gigiena amaliyotlari, oziq-ovqat bilan to'g'ri ishlash va emlash kabi profilaktika strategiyalari infeksiya xavfini kamaytirishga yordam beradi. Antibiotiklar, antiviral dorilar, antifungal dorilar va antiparazitik dorilar kabi davolash strategiyalari infeksiya belgilarini boshqarishga yordam beradi.

Mikrobiologik infeksiyalarni o'rganish tadqiqotning muhim yo'nalishi hisoblanadi, ammo u antibiotiklarga chidamli bakteriyalarning paydo bo'lishi va yangi va paydo bo'lgan infeksiyalarni aniqlash kabi ko'plab muammolarni keltirib chiqaradi. Ushbu qiyinchiliklarga qaramay, mikrobiologik infeksiyalar bo'yicha tadqiqotlarni davom ettirish yaxshiroq oldini olish va davolash strategiyalarini ishlab chiqish va aholi salomatligini yaxshilash uchun juda muhimdir.

Manbalar:

1 Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti. (2022). Oziq-ovqat mahsulotlarining mikrobiologik xavfi. https://www.who.int/foodsafety/areas_work/microbiological/en (https://www.who.int/foodsafety/areas_work/microbiological/en/) / dan olindi.

2 Kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazlari. (2021). Gigiena bilan bog'liq kasalliklar va sharoitlar. <https://www.cdc.gov/hygiene/disease/index.html> dan olindi

3 Kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazlari. (2022). Qo'shma Shtatlardagi antibiotiklarga qarshilik tahdidlari, 2021. <https://www.cdc.gov/drugresistance/big-gest-threats.html> dan olindi

4 Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti. (2022). Rivojlanayotgan va boshqa yuqumli kasalliklar. https://www.who.int/health-topics/emerging-and-other-communicable-diseases#tab=tab_1 dan olindi

5 Mayo klinikasi. (2021). Mikrobiologiya. <https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/microbiology/about/pac-20384675> dan olindi